

Recibido: 20-12-2024 / **Aceptado:** 25-01-2025 / **Publicado:** 20-02-2025

**La investigación formativa, un análisis
comparativo entre instituciones de
educación secundaria públicas y
privadas**

Milton Javier Ulloa Jiménez
Daniel Alejandro González Ortiz
Jose Orlando Hernández Gamboa
Martín Gonzalo Zapico

Multidisciplinary Latin American Journal
(ISSN: 2960-8414) Vol. 3 Núm. 1 (2025)

La investigación formativa, un análisis comparativo entre instituciones de educación secundaria públicas y privadas

Resumen: La investigación formativa se refiere a las prácticas vinculadas a la promoción de competencias de investigación en distintos niveles educativos. En el caso de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional define los lineamientos vinculados a estas prácticas en el nivel secundario y las promueve, estimulando además las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales, facilitando fondos para la participación en eventos científicos y dando auspicios para distintas actividades. Ahora bien, en muchas ocasiones estos lineamientos, tienden a implementarse más en función de determinantes particulares, como la voluntad de algunos docentes o directivos, antes que como verdaderas políticas institucionales. En ese sentido, la posibilidad de desarrollar este tipo de actividades termina dependiendo de tener docentes capacitados y formados científicamente para poder crear, implementar y evaluar programas científicos. Ante esta situación, se planteó esta investigación, que tuvo como objetivo principal analizar la relación entre conocimiento y prácticas sobre investigación formativa en una muestra de docentes de escuelas públicas y privadas de Santander. Para ello, se implementó en una muestra de 215 docentes de diferentes escuelas secundarias una encuesta validada previamente que midió la variable en tres dimensiones: saberes de investigación formativa, motivación a la investigación formativa y prácticas de investigación formativa. Los resultados indican que en un contexto donde las instituciones no promueven activamente este tipo de prácticas, la posibilidad de su desarrollo es muy limitado y depende exclusivamente de los perfiles de los docentes en las instituciones.

Palabras clave: Investigación formativa, educación, educación secundaria, educación pública.

Formative research, a comparative analysis between public and private secondary education institutions

Abstract: Formative research refers to practices linked to the promotion of research competencies at different educational levels. In the case of Colombia, the Ministry of National Education defines the guidelines linked to these practices at the secondary level and promotes them, stimulating national and international inter-institutional relations, facilitating funds for participation in scientific events and providing sponsorships for different activities. However, on many occasions these guidelines tend to be implemented more as a function of particular determinants, such as the will of some teachers or directors, rather than as true institutional policies. In this sense, the possibility of developing this type of activities ends up depending on having trained and scientifically educated teachers to be able to create, implement and evaluate scientific programs. In view of this situation, the main objective of this research was to analyze the relationship between knowledge and practices on

formative research in a sample of teachers from public and private schools in Santander. For this purpose, a previously validated survey was implemented in a sample of 215 teachers from different secondary schools, which measured the variable in three dimensions: knowledge of formative research, motivation to formative research and formative research practices. The results indicate that in a context where institutions do not actively promote this type of practices, the possibility of their development is very limited and depends exclusively on the profiles of the teachers in the institutions.

Keywords: Formative research, education, secondary education, public education.

Investigação formativa, uma análise comparativa entre instituições de ensino secundário públicas e privadas

Resumo: A investigação formativa refere-se a práticas ligadas à promoção de competências de investigação em diferentes níveis de ensino. No caso da Colômbia, o Ministério da Educação Nacional define as orientações ligadas a estas práticas a nível do ensino secundário e promove-as, estimulando as relações interinstitucionais nacionais e internacionais, facilitando fundos para a participação em eventos científicos e fornecendo patrocínios para diferentes actividades. No entanto, em muitos casos, estas orientações tendem a ser implementadas mais em função de determinantes particulares, como a vontade de alguns professores ou diretores, do que como verdadeiras políticas institucionais. Neste sentido, a possibilidade de desenvolver este tipo de actividades acaba por depender da existência de professores formados e com formação científica para poderem criar, implementar e avaliar programas científicos. Perante esta situação, o principal objetivo desta investigação foi analisar a relação entre conhecimentos e práticas sobre investigação formativa numa amostra de professores de escolas públicas e privadas de Santander. Para o efeito, foi aplicado um inquérito previamente validado a uma amostra de 215 professores de diferentes escolas secundárias, que mediu a variável em três dimensões: conhecimento da investigação formativa, motivação para a investigação formativa e práticas de investigação formativa. Os resultados indicam que, num contexto em que as instituições não promovem ativamente este tipo de práticas, a possibilidade do seu desenvolvimento é muito limitada e depende exclusivamente dos perfis dos professores das instituições.

Palavras-chave: Investigação formativa, educação, ensino secundário, ensino público.

Multidisciplinary Latin American Journal

Vol. 3 Núm. 1 (2025). pp. 346-360

Editorial Investigativa Latinoamericana (SciELA)

• ISSN-E: 2960-8414

Tipo: Artículos Científicos

Categoría: Política y Asuntos Sociales Globales

Como citar: Ulloa-Jiménez, M. J., González-Ortiz, D. A., Hernández-Gamboa, J. O., & Gonzalo-Zapico, M. (2025). La investigación formativa, un análisis comparativo entre instituciones de educación secundaria públicas y privadas: Formative research, a comparative analysis between public and private secondary education institutions. *Multidisciplinary Latin American Journal (MLAJ)*, 3(1), 346-360. <https://doi.org/10.62131/MLAJ-V3-N1-017>

La investigación formativa, un análisis comparativo entre instituciones de educación secundaria públicas y privadas

Milton Javier Ulloa-Jiménez (Santander - Colombia) ^I

Daniel Alejandro González-Ortiz (Norte de Santander - Colombia) ^{II}

Jose Orlando Hernández-Gamboa (Norte de Santander - Colombia) ^{III}

Martín Gonzalo-Zapico (Argentina) ^{IV}

Introducción

La investigación formativa se refiere a las prácticas vinculadas a la promoción de competencias de investigación en distintos niveles educativos. Las prácticas de investigación, entonces, son entendidas como competencias transversales y

^I Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa.; Colegio San José de Guanenta de San Gil; Correo electrónico: ulloajimenez27@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0005-4601-7734>

^{II} Doctor en ciencias de la educación con énfasis en investigación, evaluación y formulación de proyectos educativos; Universidad de Pamplona (UP), Facultad Ciencias de la Educación; Correo electrónico: dgonzalezortiz207@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-2675-2975>

^{III} Doctor en Educación; Universidad de Pamplona (UP), Facultad Ciencias de la Educación; Correo jose.hernandez@unipamplona.edu.co. <https://orcid.org/0000-0003-0784-5017>

^{IV} Especialización en Metodología; Universidad Nacional de San Luis Arg; Correo electrónico: apolocieloestrella@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-0604-9943>

funcionales a múltiples disciplinas y que pueden y deben ser parte de las distintas mallas de formación curricular, con las correspondientes adaptaciones de acuerdo a la institución y nivel educativo.

En el nivel secundario, este tipo de competencias incluyen aspectos como plantear hipótesis en función de información previa, llevar a cabo observaciones sistemáticas, poder leer artículos de divulgación científica o incluso fragmentos de artículos científicos, recolectar datos mediante técnicas sencillas, entre otros.

La articulación entre este tipo de competencias y la malla curricular permite implementar prácticas de aprendizaje significativo basadas en problemas reales, inquietudes que emergen de los mismos estudiantes e incluso ampliar la educación más allá del salón escolar, incorporando también el medioambiente tanto social como natural en el que se enmarcan las instituciones educativas.

En el caso de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional define los lineamientos vinculados a estas prácticas en el nivel secundario y las promueve, estimulando además las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales, facilitando fondos para la participación en eventos científicos y dando auspicios para distintas actividades.

Ahora bien, en muchas ocasiones estos lineamientos, tienden a implementarse más en función de determinantes particulares, como la voluntad de algunos docentes o directivos, antes que como verdaderas políticas institucionales. En ese sentido, la posibilidad de desarrollar este tipo de actividades termina dependiendo de tener docentes capacitados y formados científicamente para poder crear, implementar y evaluar programas científicos.

Ante esta situación, se plantea esta investigación, que tiene como objetivo principal analizar la relación entre conocimiento y prácticas sobre investigación formativa en una muestra de docentes de escuelas públicas y privadas de Santander. Para ello, se implementó en una muestra de 215 docentes de diferentes escuelas secundarias una encuesta validada previamente que mide la variable en tres dimensiones: saberes de investigación formativa, motivación a la investigación formativa y prácticas de investigación formativa.

La importancia de esta investigación radica fundamentalmente en que, en términos de investigación formativa, prácticamente no hay investigaciones que ahonden el estado de la misma en el nivel secundario de la educación colombiana. La mayor parte de las investigaciones, se enmarcan en el nivel superior universitario.

En ese sentido, se distinguen a su vez aquellas vinculadas a la formación docente, de aquellas que se enfocan en las disciplinas particulares.

En el primer grupo, se encuentra por ejemplo del trabajo de Martínez y Escobar (2024) que tuvo como objetivo revisar los principales factores que motivan positivamente a los futuros docentes a vincularse a los conocimientos y prácticas de investigación formativa en el nivel universitario en modalidades virtuales. Para ello, llevó a cabo una revisión sistemática de más de cincuenta investigaciones sobre la temática, y extrapolo los factores comunes y sus distintas denominaciones. Los resultados indicaron que las principales variables que parecen favorecer la motivación son los conocimientos docentes de las TIC y de investigación, el acompañamiento docente permanente al estudiante, la integración de la gamificación en las actividades de investigación formativa y el uso de herramientas virtuales avanzadas en la enseñanza de la investigación formativa.

Otra investigación en el mismo grupo, es la de Maguiña et al. (2024) que tuvo como objetivo analizar la intervención de las prácticas en los procesos de la investigación formativa en los estudiantes y docentes de la Facultad de Educación. Para ello, se realizó una investigación descriptiva, enfoque cuantitativo y se empleó el método empírico y el analítico sintético. Para ello, se tuvo en cuenta las percepciones de los estudiantes y los docentes sobre la gestión investigativa desarrollada, por medio de las encuestas. Los resultados principales indican que el factor más importante en la gestión de la investigación formativa son los procesos de investigación exploratoria en los estudiantes, y el factor más importante en la gestión de la investigación formativa en los docentes son las actividades investigativas en el aula.

De forma similar, Mamani et al. (2024) plantearon un trabajo con el objetivo de sistematizar las experiencias de formación de investigadores en programas de pregrado y posgrado en universidades de Colombia, con el fin de aportar a la producción académica y científica, así como a los niveles de titulación universitaria tanto a nivel nacional como internacional. La investigación empleó un enfoque cualitativo, basado en la sistematización de experiencias y el estudio de casos. Se analizaron tres casos en universidades públicas nacionales, utilizando técnicas como la entrevista grupal virtual y la lista de cotejo; los datos recopilados se procesaron y analizaron con el software Atlas.ti v.22. Los resultados se organizaron en cinco subcategorías emergentes, las cuales se identifican como prácticas pedagógicas en la formación de investigadores: acompañamiento para alcanzar resultados; exigencia, disciplina, colaboración y cumplimiento; asesoría personalizada individual y grupal; reducción de brechas digitales en la educación virtual; y la integración de teoría y práctica.

Las investigaciones que se han podido rastrear que abordan la problemática en el nivel secundario son pocas, entre las que se destaca la de Ortiz y Zapico (2023) cuyo objetivo fue implementar y evaluar un programa de promoción de la investigación

en la IE Colegio Integrado del Carare CICA, ubicado en Cimitarra, Santander – Colombia. Para ello, se realizaron evaluaciones en dos momentos diferentes, tanto a estudiantes como a docentes, en áreas relacionadas con la investigación, como conocimientos, promoción y participación. Antes de la formación, se evaluó a un total de 614 estudiantes y 38 docentes. Después de la formación, se evaluó a 603 estudiantes y 40 docentes. Los resultados se analizaron utilizando técnicas de estadística descriptiva y correlacional, revelando una tendencia general de mejora en todos los aspectos, con aumentos estadísticamente significativos en algunas dimensiones específicas.

Finalmente, la investigación de Domínguez et al. (2023) que tuvo como principal objetivo implementar acciones de investigación formativa para caracterizar la flora y fauna de una investigación educativa de nivel secundario en Sucre, Colombia. Para ello, se trabajó con un grupo de investigación de treinta estudiantes y seis docentes, que llevaron a cabo actividades de monitoreo ambiental, registro y análisis de los principales índices de biodiversidad. Se trató de un diseño de investigación tipo acción participativa. Los resultados fueron favorables y no solo permitieron promover la investigación formativa y la motivación a la misma tanto en docentes como estudiantes, sino que también logaron generar un retrato de la biodiversidad del lugar

Metodología

Se llevó a cabo una investigación bajo el enfoque post positivista de la ciencia Seoane (2011), con la principal característica de comprender al conocimiento científico como provisorio y susceptible de crítica, y derivando entonces la objetividad entendida como el consenso de la comunidad en un momento del tiempo a partir de la evidencia relevante.

Además, se empleó un enfoque del tipo cuantitativo (Vega et al., 2014), como una perspectiva gnoseológica basada en la elaboración de hipótesis y su corroboración o falsación a partir de la recolección de evidencia mediante técnicas estadísticas, buscando la extrapolación de los resultados en función del nivel de representatividad de las muestras y las características de las mismas.

El diseño elegido fue de tipo naturalista o no experimental (Mousalli, 2015), dado que no se manipuló ninguna de las variables objeto de estudio, y se buscó conocer los niveles de investigación formativa para cada una de las variables estudiadas. Además, por el nivel de profundización del objeto de estudio, se trató de una investigación del tipo descriptiva, en un marco transversal.

Teniendo como población de referencia la totalidad de docentes de nivel secundario de la región de Santander, que son aproximadamente unos 3150, se trabajó con una muestra de 215 docentes, obtenidos mediante un muestreo intencionado y tipo cadena. Esta muestra fue caracterizada en función de sexo, edad, antigüedad docente, disciplina que imparte, formación y pertenencia a institución pública o privada.

Para la recolección de datos, se empleó una encuesta con datos sociodemográficos básicos y de formación; así como un instrumento de investigación formativa validado por Ortiz y Zapico (2023) que concibe a la investigación formativa en tres dimensiones, a saber, saberes de investigación formativa, motivación a la investigación formativa y prácticas de investigación formativa.

Una vez obtenidos los resultados, se calcularon las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) así como de dispersión (desviación estándar) para cada una de las dimensiones. Además, se determinó la normalidad y homocedasticidad de los datos, para elegir los correspondientes análisis de tipo correlacional.

Cabe destacar que la totalidad de la investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta los lineamientos de la IAAP para la investigación con sujetos, lo que implicó la participación voluntaria, mediada por consentimiento informado, y la garantía de anonimato, así como posibilidad de retirar la información del estudio si se lo deseara.

Resultados

Caracterización de la muestra

En este apartado se llevará a cabo la caracterización de la muestra a partir de las distintas variables de estudio. En la Tabla 1, a continuación, se observan los resultados para los docentes distribuidos en función de la variable sexo.

Tabla 1.

Puntuaciones para la variable Sexo en la muestra

Sexo		
	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
<i>Masculino</i>	98	45
<i>Femenino</i>	117	55
<i>Total</i>	215	100

Nota: Elaboración a partir de datos de los autores

De acuerdo con lo observado en la tabla, el 45% de la muestra pertenece al sexo masculino y el 55% pertenece al sexo femenino. En la Tabla 2, a continuación, se observan los resultados para los docentes distribuidos en función de la variable edad.

Tabla 2.

Puntuaciones para la variable Edad en la muestra

Edad			
<i>Media</i>	<i>Desviación E</i>	<i>Mediana</i>	<i>Rango</i>
34.2	6.3	34	24-58

Nota: Elaboración a partir de datos de los autores

De acuerdo con lo observado en la tabla, la media en términos de edades es de 34.2+/-6.3 años, con una mediana de 34 años y un rango de 24 a 58 años. En la Tabla 3, a continuación, se observan los resultados para los docentes distribuidos en función de la variable antigüedad docente.

Tabla 3.

Puntuaciones para la variable Antigüedad docente en la muestra

Antigüedad docente		
	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
<i><1 año</i>	48	23
<i>1-5 años</i>	56	26
<i>6-10 años</i>	51	23
<i>>10 años</i>	60	28
<i>Total</i>	215	100

Nota: Elaboración a partir de datos de los autores

De acuerdo con lo observado en la tabla, el 28% de la muestra de docentes tenía una antigüedad de más de 10 años, el 26% de 1 a 5 años de antigüedad, y los docentes de menos de un año y de 6 a 10 años resultaron ambos en 23% cada uno. En la Tabla 4, a continuación, se observan los resultados para los docentes distribuidos en función de la variable formación.

Tabla 4.*Puntuaciones para la variable Formación en la muestra*

Formación		
	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
<i>Grado</i>	99	46
<i>Especialidad</i>	11	5
<i>Maestría</i>	86	40
<i>Doctorado</i>	19	9
<i>Total</i>	215	100

Nota: Elaboración a partir de datos de los autores

De acuerdo con lo observado en la tabla, el 46% de los docentes de la muestra resultó ser de formación de grado, un 40% tenía grado de maestría, un 9% doctorado y un 5% especialidad. En la Tabla 5, a continuación, se observan los resultados para los docentes distribuidos en función de la variable área disciplinar.

Tabla 5.*Puntuaciones para la variable Área disciplinar en la muestra*

Área disciplinar		
	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
<i>Sociales</i>	47	22
<i>Naturales</i>	58	27
<i>Matemática</i>	45	21
<i>Lengua</i>	31	14.5
<i>TIC</i>	34	15.5
<i>Total</i>	215	100

Nota: Elaboración a partir de datos de los autores

De acuerdo con lo observado en la tabla, el 27% de los docentes pertenecía a una materia asociada al área de naturales, un 22% pertenecía al área de sociales, un 21%

pertenecía al área de matemática, un 15.5% al área de TIC y un 14.5 al área de lengua. En la Tabla 6, a continuación, se observan los resultados para los docentes distribuidos en función de la variable tipo de institución.

Tabla 6.

Puntuaciones para la variable Institución en la muestra

Institución		
	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
<i>Pública</i>	114	53
<i>Privada</i>	101	47
<i>Total</i>	215	100

Nota: Elaboración a partir de datos de los autores

De acuerdo con lo observado en la tabla, el 53% de los encuestados resultó ser de instituciones públicas, y el 47% de instituciones privadas.

Puntuaciones en cada dimensión

En este apartado, se analizarán las puntuaciones para las dimensiones de saberes, motivación y prácticas de investigación formativa. En la Tabla 7, a continuación, se observan los resultados de las puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones estudiadas sobre investigación formativa.

Tabla 7.

Puntuaciones para cada una de las dimensiones en Investigación Formativa

Puntuación de las dimensiones				
	<i>Media</i>	<i>Desviación E</i>	<i>Mediana</i>	<i>Rango</i>
<i>Saberes IF</i>	15.1	4.6	15	20
<i>Motivación a IF</i>	12.9	4.2	13	20
<i>Prácticas de IF</i>	13.1	4.3	13	16

Nota: Elaboración a partir de datos de los autores

En función de lo observado, se puede determinar que las puntuaciones para la dimensión de Saberes de IF, la media obtenida es de 15,1+/-4.6, con una mediana

de 15 puntos y un rango de 20. Para la dimensión de Motivación a IF, la media obtenida es de 12.9+/-4.2, con una mediana de 13 puntos y un rango de 20. Para la dimensión de Prácticas de IF, la media obtenida es de 13.1+/-4.3, con una mediana de 13 puntos y un rango de 16 puntos

Pruebas de correlación

En este apartado, se analizarán las pruebas de correlación para las variables involucradas en el estudio. En la Tabla 8, a continuación, se observan los resultados de las correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones estudiadas sobre investigación formativa y las variables independientes descritas en el apartado de caracterización de la muestra.

Tabla 8.

Puntuaciones para cada las correlaciones entre las variables descritas y cada una de las dimensiones en Investigación Formativa

Correlación dimensiones y variables						
	<i>Sexo</i>	<i>Edad</i>	<i>Antigüedad</i>	<i>Formación</i>	<i>Área</i>	<i>Institución</i>
<i>Saberes IF</i>	0.562	0.363	0.072	0.011	0.385	0.382
<i>Motivación a IF</i>	0.425	0.665	0.055	0.027	0.528	0.001
<i>Prácticas de IF</i>	0.816	0.192	0.032	0.001	0.048	0.000

Nota: Elaboración a partir de datos de los autores

A partir de las pruebas de correlaciones, se ha podido determinar que hay correlaciones entre las variables de antigüedad y prácticas de IF, formación con saberes, motivación y prácticas de IF, área de enseñanza con prácticas de IF y tipo de institución con motivación a IF y prácticas de IF.

Discusión

Las puntuaciones obtenidas en las puntuaciones, se corresponden con estudios similares (Ortiz y Zapico, 2023) en el aspecto de que la dimensión de saberes sobre IF suele ser más alta que las de motivación a la IF y las prácticas concretas de IF que se llevan a cabo. Esto es algo que es recurrente, tal como señalan Salguero y Pérez (2023) puesto que tanto en la formación de grado y posgrado, así como en los lineamientos curriculares, ya se ha establecido una necesidad de conocer, promover

y ejecutar acciones de investigación formativa, aunque después es más difícil llevarlo a la práctica o incluso motivar a los docentes a que puedan involucrarse en la temática.

En términos de escala, la puntuación es motivación a IF es baja, lo cuál podría explicarse, de acuerdo con Limo et al. (2023) en parte por las condiciones mismas de lo que es la labor docente. Dar clases, lidiar con la burocracia del rol, el tiempo que consumen los traslados, la labor que se hace fuera del horario escolar, son todos aspectos propios del trabajo docente en el nivel secundario que se alejan del rol más típicamente académico vinculado a la investigación. Es decir, es difícil que los docentes tengan una actitud de predisposición a las prácticas de investigación formativa en sus clases o como proyecto institucional, sino se da alguna de las siguientes condiciones. O bien que el docente esté enmarcado en este tipo de prácticas al pertenecer a una universidad o bien estar cursando estudios de posgrado; o bien que la institución destine horas y espacios enmarcados en las horas previstas para que se puedan desarrollar este tipo de prácticas sin que represente una actividad extra o labor adicional para los docentes que no son investigadores a priori (Casallas, 2023).

Esto mismo explica también la baja puntuación en lo que son las prácticas de IF, que es consistente con lo que señalan otras investigaciones recientes (Corona Meza, 2023; Martínez y Guzman, 2023) sobre la necesidad de construir la investigación formativa como parte de la cultura institucional y que no tenga que depender de sujetos particularmente motivados o interesados en promoverlo. Es decir, las prácticas de investigación formativa tienden a ser bajas en general, porque hay pocos individuos que concentran la mayor parte de las prácticas.

Sobre las correlaciones encontradas, la primera a revisar es la de la antigüedad docente con las prácticas de IF. Esta resultó ser inversa, es decir, los docentes con menor antigüedad docente resultaron estar más involucrados con las prácticas de IF que los docentes con mayor antigüedad. Esto se puede deber, en parte, a que los docentes con mayor antigüedad ya fueron formados y se han desempeñado en un paradigma distinto de la docencia, en los que la investigación formativa nunca fue un asunto relevante ni en su formación de grado, ni en los distintos planes y currículos que experimentaron durante su práctica. Es decir, si los docentes no son expuestos ni se les exige la investigación formativa, y su formación se limita solo a la docencia, será difícil que por motivación personal se logre una tendencia de adopción de este tipo de prácticas.

La segunda es el conjunto de correlaciones vinculadas a la formación, que resultó ser positiva. A mayor formación en términos de titulaciones de posgrado, se encontraron mayores puntuaciones en todas las dimensiones estudiadas. Este

resultado resulta esperable y deseable, puesto que el posgrado suele estar vinculado a prácticas de investigación, y en muchas ocasiones estas se implementan o promueven en las mismas instituciones donde laboran los docentes, lo que permite articular de forma más natural la práctica investigativa con la labora docente.

En cuanto a la correlación encontrada entre el área de trabajo y las prácticas de IF, al analizar en detalle el análisis posterior por subgrupos, se encontró que los profesores del área de ciencias naturales resultaron tener una puntuación mayor que el resto de los docentes. Esto se puede relacionar con lo que Zapico *et al.* (2019) y Zapico y Zapico (2022) ha investigado sobre cómo distintas trayectorias en distintas áreas del conocimiento configuran no solo formas de entender la ciencia, sino también las prácticas que luego se llevan a cabo en otros ámbitos como la docencia o extensión. Puntualmente, se ha revisado que los investigadores y docentes vinculados a las llamadas ciencias naturales, suelen tener una afinidad mayor con las prácticas de experimentación y observación del entorno, lo que da lugar a casos como el de Domínguez *et al.* (2023) en el que se articula la disciplina de la biología con prácticas de observación de biodiversidad en la propia institución y alrededores como práctica de investigación formativa.

Finalmente, se destacan las correlaciones entre el tipo de institución de pertenencia y la motivación a IF y las prácticas de IF. Puntualmente, en las instituciones públicas se encontraron mayores puntuaciones en cuanto a la motivación y las prácticas. Esto se puede explicar, en parte, con las exigencias de adaptación curriculares a este tipo de experiencias, que al parecer en las instituciones públicas hay una mayor ejecución de los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación (MEN) de Colombia.

Conclusiones

En esta investigación se ha propuesto indagar en el conocimiento, actitudes y prácticas hacia la investigación formativa en docentes de distintas instituciones de Santander, Colombia, y se ha llegado a las siguientes conclusiones.

En cuanto al objetivo principal propuesto, que era conocer los niveles de investigación formativa en las tres dimensiones propuestas en una muestra de docentes de Santander de distintas instituciones, y en función de los resultados encontrados, se pudo determinar que en general las puntuaciones son medias y bajas. Puntualmente, esto se ve más acentuado en las dimensiones vinculadas a la motivación y predisposición hacia la investigación formativa, así como las prácticas concretas llevadas a cabo en el marco de la misma. Al ahondar en las correlaciones, se encontró que los principales factores que parecen promover precisamente estas prácticas y motivación para con la investigación formativa son el transitar o tener

formación de posgrado, el pertenecer a un área del conocimiento más afín a la experimentación como son las ciencias naturales en sentido amplio, el ser un docente más bien joven y con relativa poca antigüedad docente, y el pertenecer a una institución que apoye y fomente este tipo de prácticas.

Como principales limitaciones de esta investigación, se destaca principalmente la falta de tiempo para llevar a cabo modelos de regresión y análisis multivariados, para poder determinar las aglomeraciones de variables y construir un modelo que explique adecuadamente los factores de más efecto en la investigación formativa. Además, también sería adecuado lograr un tamaño de muestra mayor para lograr una mayor representatividad en el estudio. En función de lo dicho, en los próximos estudios se propone indagar en los estadísticos multivariados y los modelos de regresión, pero incorporando una muestra más grande que permita satisfacer los supuestos de normalidad y homocedasticidad.

Como reflexión final, destacar que la investigación formativa en docentes de nivel secundario es crucial para mejorar la calidad educativa y garantizar que los estudiantes reciban una enseñanza acorde a las demandas del mundo actual. Continuar investigando los factores que promueven esta práctica en los docentes es fundamental, ya que permite identificar las condiciones, recursos y estrategias que motivan a los educadores a involucrarse en procesos de actualización y mejora continua.

Profundizar en estos factores también ayuda a crear políticas educativas más efectivas y programas de formación profesional que respondan a las necesidades reales de los docentes, fomentando una cultura de aprendizaje permanente. Además, contribuye a fortalecer el rol del docente como investigador en su propio contexto, promoviendo prácticas pedagógicas innovadoras, reflexivas y basadas en la evidencia, que impacten positivamente en el desarrollo integral de los estudiantes.

Referencias Bibliográficas

- Casallas, J. F. R. (2023). *La investigación formativa como herramienta para la construcción de un modelo de universidad*. Fondo Editorial–Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia.
- Corona Meza, W. (2023). Caracterización de los componentes de la investigación formativa en la universidad contemporánea en Latinoamérica. *Revista Educación*, 47(1), 605-622.
- Domínguez, L. M., Pineda, D. M. J., & Rúa, D. C. T. (2023). Caracterización de la fauna silvestre y la flora arbórea del Municipio de San Benito Abad-Sucre, como estrategia que contribuya a su conservación a través de procesos de

- Investigación Formativa en la Institución Educativa María Inmaculada. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 4420-4435.
- Limo, F. A. F., Limo, J. F. F., Dávila, J. E. C., & Trujillo, L. V. A. (2023). La investigación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior: Una revisión sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 8648-8663.
- Maguiña, M. R. E., Figueroa, S. I. S., & Gamboa, J. G. S. (2024). Intervención de las prácticas pre profesionales en la gestión de la investigación formativa de educación superior, 2023. *Estrategia y Gestión Universitaria*, 69-86.
- Mamani, E. Q., Callo, Y. P., Borda, W. Q., & Siguayro, R. A. (2024). Investigación formativa virtual como estrategia pedagógica en la formación de investigadores en Perú. *Revista de ciencias sociales*, 30(1), 419-437.
- Martínez-Daza, M. A., & Guzmán-Rincón, A. (2023). Actitudes hacia la investigación formativa: análisis exploratorio en los grupos de investigación. *RECIE. Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 7(2), 215-233.
- Martínez, M. D. B., & Escobar, G. A. T. (2024). Revisión documental de la satisfacción estudiantil respecto a la investigación formativa universitaria. *Ciencia y Academia*, (5).
- Mousalli-Kayat, G. (2015). Métodos y diseños de investigación cuantitativa. McGraw-Hill.
- Ortiz, D., & Zapico, M. (2023). Evaluación de un plan de investigación formativa en una institución de educación secundaria de Santander, Colombia-Evaluation of a formative research plan in a secondary school in Santander, Colombia. *In Itinere*, 13(1), 47-66.
- Salguero-Rosero, J., & Pérez, O. (2023). Aproximaciones teóricas y metodológicas para la gestión de la investigación formativa. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, (19), 217-235.
- Seoane, J. B. (2011). Teoría social clásica y postpositivismo. *Barbaroi*, (35), 141-178.
- Vega-Malagón, G., Ávila-Morales, J., Vega-Malagón, A. J., Camacho-Calderón, N., Becerril-Santos, A., & Leo-Amador, G. E. (2014). Paradigmas en la investigación. Enfoque cuantitativo y cualitativo. *European Scientific Journal*, 10(15).
- Zapico, M., Zapico, M., Cigliutti, M., & De Giuseppe, C. (2019). Creencias Epistemológicas en estudiantes de una escuela pública: Un análisis exploratorio. *Revista Tinkuy*, 2(1), 135-151.

Zapico, M. G., & Zapico, M. G. (2022). ¿ Son distintas las creencias epistemológicas en estudiantes de ciencias sociales y ciencias exactas? Análisis en el primer año de tres universidades argentinas. *Ensayos Pedagógicos*, 17(1), 237-254.

Agradecimientos

Financiamiento

Conflicto de intereses

El contenido de **Multidisciplinary Latin American Journal (ISSN: 2960-8414)**, publicados en este sitio están bajo una licencia de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Los autores conservan los derechos morales y patrimoniales de sus obras. The contents of this article are under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license. The authors retain the moral and patrimonial rights of their works.

